

Патогенетические особенности послеоперационного периода после эмболизации маточных артерий и эндовидеохирургической миомэктомии

Шалоня Надежда Васильевна, клинический ординатор
Багирова Сара Эльчиновна, клинический ординатор
Артамонова Маргарита Денисовна, клинический ординатор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» МЗ РФ

Аннотация. Проведен анализ течения послеоперационного течения миомы матки с применением эмболизации маточных артерий и эндовидеохирургической миомэктомии в условиях транзиторной интраоперационной ишемии матки у 147 больных миомой матки. В зависимости от варианта лечения больных разделили на 2 группы. В I группу вошли 58 женщин, которым была произведена эндоваскулярная эмболизация маточных артерий. Во II группе у 89 женщин была произведена эндовидеохирургическая консервативная миомэктомия. Установлено, что послеоперационная гипертермия в I группе ($4,9 \pm 0,5$ сут) сохранялась достоверно дольше ($p < 0,05$), чем во II ($1,5 \pm 0,3$ сут). Это свидетельствовало о более тяжелом течении послеоперационного периода в I группе. По нашему мнению, это было связано с активизацией латентной инфекции на фоне хронических воспалительных гинекологических заболеваний при отсутствии гематогенного транспорта антибиотиков в очаг воспаления и применение рутинных методов локального воздействия на микроорганизмы. Это привело к тому, что в I группе выраженный болевой синдром, сохранялся достоверно дольше, чем во II группе ($P < 0,05$), где его интенсивность была значительно меньше. На этом фоне в I группе достоверно дольше применяли в послеоперационном периоде анальгетики ($P < 0,05$) и больные I группы более длительное время находились на стационарном лечении, чем во II группе ($P > 0,05$). На этом фоне более длительное время сохранялась нетрудоспособность у больных I группы ($P < 0,05$). Целесообразно продолжить исследования в этом направлении.

Ключевые слова: миома матки, эмболизация артерий, миомэктомия, транзиторная ишемия, послеоперационный период.

Pathogenetic features of the postoperative period after embolization of uterine arteries and endovideo surgical myomectomy

Shalonya Nadezhda Vasilievna, clinical intern
Bagirova Sarah Elchinovna, clinical intern
Artamonova Margarita Denisovna, clinical intern
FSBEI of HE "St. Petersburg State Pediatric Medical University"
of the Ministry of Health of the Russian Federation

Abstract. The analysis of the course of the postoperative course of uterine fibroids using embolization of the uterine arteries and endovideosurgical myomectomy under conditions of transient intraoperative uterine ischemia in 147 patients with uterine myoma. Depending on the treatment option, patients were divided into 2 groups. Group I included 58 women who underwent endovascular uterine artery embolization. In group II, 89 women underwent endovascular surgical conservative myomectomy. It was established that postoperative hyperthermia in group I (4.9 ± 0.5 days) persisted significantly longer ($p < 0.05$) than in group II (1.5 ± 0.3 days). This indicated a more severe postoperative period in group I. In our opinion, this was due to the activation of latent infection against the background of chronic inflammatory gynecological diseases in the absence of hematogenous transport of antibiotics to the focus of inflammation and the use of routine methods of local exposure to microorganisms. This led to the fact that, in group I, severe pain syndrome persisted significantly longer than in group II ($P < 0.05$), where its intensity was significantly less. Against this background, in group I, analgesics ($P < 0.05$) were used for significantly longer in the postoperative period and patients of group I were hospitalized for a longer time than in group II ($P > 0.05$). Against this background, disability in patients of group I ($P < 0.05$) persisted for a longer time. It is advisable to continue research in this direction.

Keywords: uterine fibroids, arterial embolization, myomectomy, transient ischemia, postoperative period.

Актуальность: Высокая частота миомы матки, стабильная тенденция к ее росту и омоложению данной патологии, влияние на репродуктивное здоровье женщин, течение беременности и родов определяют актуальность и перспективность исследований в данном направлении.

В настоящее время отошли на второй план радикальные хирургические методы лечения миомы матки, предусматривающие удаление матки, а иногда и придатков, что приводило к инвалидизации женщин, исключало возможности материнства, по-

рождало большое число медицинских, психологических и социальных проблем, кардинально снижало качество жизни [1].

На смену этому пришла органосохраняющая тактика при лечении миомы, а именно, консервативная миомэктомия [2], которая на фоне применения эндовидеохирургической техники и выполнения операций на «сухом органе», то есть практически без кровопотери стала приоритетным методом оперативного вмешательства.

Альтернативой консервативной миомэктомии стала эндоваскулярная эмболизация маточных артерий, предусматривающая нарушение кровоснабжения миомы и, за счет этого ее регрессию, вплоть до полного обратного развития [3, 4].

В то же время, каждый из этих вариантов лечения миомы матки имеет как преимущества, так и недостатки.

Так, после восстановления артериального кровотока при интраоперационной транзитной ишемии матки во время эндовидеохирургической миомэктомии создаются предпосылки для развития интраоперационной и послеоперационной эндогенной интоксикации [5].

В то же время особое внимание следует обратить на течение раннего послеоперационного периода, в частности риск развития инфекционных осложнений [6] и особенности их коррекции после эмболизации маточных артерий. Более того, целесообразно обсудить вопрос о применении локальной озонотерапии [7] и лимфогенного введения антибиотиков [8] после эмболизации маточных артерий и нарушения артериального кровотока в матке.

Цель.

Провести сравнительный анализ течения послеоперационного вмешательства при консервативной миомэктомии и эмболизации маточных артерий.

Материалы и методы

Мы провели сравнительный анализ результатов лапароскопического оперативного лечения миомы матки с применением временной окклюзии внутренней подвздошной артерии и без нее у 147 больных миомой матки. В зависимости от варианта лечения больных разделили на 2 группы.

В I группу вошли 58 женщин, которым была произведена эндоваскулярная эмболизация маточных

артерий. Внутрисосудистые вмешательства были произведены в рентгеноперационной, оснащенной ангиографической цифровой установкой AXIOM Artis фирмы Siemens. Эмболизацию маточных артерий производили с двух сторон, что обеспечивало полный блок магистрального кровотока и нарушение трофики миоматозных узлов. При этом происходило нарушение кровообращения и в стенке матки.

Во II группе у 89 женщин была произведена эндовидеохирургическая консервативная миомэктомия. Для снижения операционной кровопотери и создания условий операции на «сухом» органе производилось наложение клемм на внутренние подвздошные артерии, что обеспечивало их временную окклюзию. После завершения основного этапа операции клеммы снимали, что обеспечивало восстановление кровотока по внутренним подвздошным артериям.

По возрасту, клинической симптоматике, давности заболевания, данным акушерско-гинекологического анамнеза, менструальной и репродуктивной функции, длительности заболевания, локализации, количеству и размерам миоматозных узлов, структуре экстрагенитальной патологии достоверных различий между группами выявлено не было, они соответствовали друг другу и были сопоставимы.

Критериями для сравнения являлись продолжительность операции, наркоз, пребывание в стационаре до и после вмешательства, интраоперационные осложнения, течение послеоперационного периода (послеоперационная гипертермия, длительность болевого синдрома и применения анальгетиков в раннем послеоперационном периоде).

Полученные результаты обрабатывали методами вариационной статистики, рассчитывали среднюю арифметическую (M), ее ошибку (m), достоверность различий по формуле и таблице Стьюдента.

Результаты исследования

Сравнительный анализ течения послеоперационного периода в исследуемых группах показал (Таблица), что средняя продолжительность оперативных вмешательств в I группе (48,2±5,2 мин), где проводилась эмболизация маточных артерий была достоверно меньше (P>0,05), чем во II (52,1±5,6), где проводилось эндовидеохирургическое удаление миоматозных узлов. При этом не было выявлено достоверных различий при сопоставлении частоты интраоперационных осложнений (P> 0,05).

Таблица - Сравнительная оценка течения послеоперационного периода в исследуемых группах

Параметр оценки	I группа (n=58)	II группа (n=89)
Длительность операции (в мин)	28,2±5,2*	52,1±5,6*
Интраоперационные осложнения	2 (3,4±2,3%)	1(1,5±1,4%)
Послеоперационная гипертермия	4,9±0,5	1,5±0,3*
Болевой синдром (сут)	5,4±1,1	1,3±0,3*
Применение анальгетиков	4,3±0,4	1,3±0,2*
Длительность пребывания в стационаре (в койко-днях)	6,8± 1,2	4,7±1,1
Временная нетрудоспособность	16,1± 1,2*	11,2±1,1*

* - достоверность различий

Особого внимания заслуживает то, что послеоперационная гипертермия в I группе (4,9±0,5 сут) сохранялась достоверно дольше (p<0,05), чем во II (1,5±0,3

сут). Это свидетельствовало о более тяжелом течении послеоперационного периода в I группе. По

нашему мнению, это было обусловлено с одной стороны последствиями длительного нарушения кровообращения в бассейне маточных артерий, а с другой благоприятными условиями для активизации латентной инфекции на фоне хронических воспалительных гинекологических заболеваний при отсутствии гематогенного транспорта антибиотиков в очаг воспаления и применение рутинных методов локального воздействия на микроорганизмы.

В I группе после эмболизации маточных артерий отмечался выраженный болевой синдром, который стал регрессировать лишь на 3-4 сутки, что, вероятно было обусловлено ишемией тканей. При этом он сохранялся достоверно дольше, чем во II группе ($P < 0,05$), где его интенсивность была значительно меньше. На этом фоне в I группе достоверно дольше применяли в послеоперационном периоде анальгетики ($P < 0,05$).

Это, в конечном счете, привело к более длительному пребыванию больных I группы в стационаре, хотя различия с показателями во II группе были недостоверными ($P > 0,05$).

Литература:

1. Вихляева Е.М. Руководство по диагностике и лечению лейомиомы матки. - М.: МедПресс, 2004. - 400 с.
2. Беженарь В.Ф., Медведева Н.С., Айламазян Э.К. Современная стратегия и хирургическая техника при лапароскопической миомэктомии // Мед. эксперт. Здоровье женщины. 2010. № 4. С.16-20.
3. Касенова Д.А., Салехов С.А. Сравнительный анализ эффективности различных вариантов лечения миомы матки // Вестник КРСУ. 2011. Т. 11. № 3. С. 114-117.
4. O.Wu et al. Uterine artery embolization or hysterectomy for the treatment of symptomatic uterine fibroids: a cost-utility analysis of the HOPEFUL study // BJOG. 2007. Vol. 114. P. 1352-1362.
5. Салехов С.А., Джакупов Д.В., Локшин В.Н. Патогенетические особенности эндогенной интоксикации при интраоперационной временной окклюзии общих подвздошных артерий // Вестник НовГУ. 2014. № 76. С. 14-16.
6. World Health Organization/ Antimicrobial resistance/ Factsheet No. 194 | <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/> (September 2016)
7. Коновалова М.В. Патогенетическое обоснование эффективности озонотерапии при лечении острых неспецифических воспалительных заболеваний придатков матки: дис. ... канд. мед. наук. Великий Новгород, 2004. 118 с.
8. Гайдуков С.Н. Патогенетическое обоснование лимфогенной антибиотикотерапии после эмболизации маточных артерий при миоме матки / С.Н. Гайдуков, М.В. Коновалова, И.Н. Воробцова, Т.А. Либова // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2018. №5(111). С. 23-26.

References:

1. Vikhlyayeva E.M. Guidelines for the diagnosis and treatment of uterine leiomyoma. - M.: MedPress, 2004. -- 400 p.
2. Bezhenar V.F., Medvedeva N.S., Ailamazyan E.K. Modern strategy and surgical technique for laparoscopic myomectomy // Honey. expert. Women's health. 2010. No. 4. P.16-20.
3. Kasenova D.A., Salekhov S.A. A comparative analysis of the effectiveness of various treatment options for uterine fibroids // Vestnik KRSU. 2011.V. 11. No. 3. P. 114-117.
4. O. Wu et al. Uterine artery embolization or hysterectomy for the treatment of symptomatic uterine fibroids: a cost-utility analysis of the HOPEFUL study // BJOG. 2007. Vol. 114.R. 1352-1362.
5. Salekhov S.A., Dzhakupov D.V., Lokshin V.N. Pathogenetic features of endogenous intoxication during intraoperative temporary occlusion of the common iliac arteries // Bulletin of NovSU. 2014. No. 76.P. 14-16.
6. World Health Organization / Antimicrobial resistance / Factsheet No. 194 | <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/> (September 2016)
7. Konovalova M.V. Pathogenetic substantiation of the effectiveness of ozone therapy in the treatment of acute nonspecific inflammatory diseases of the uterine appendages: dis. ... cand. honey. sciences. Veliky Novgorod, 2004.118 p.
8. Gaidukov S.N. Pathogenetic substantiation of lymphogenous antibiotic therapy after embolization of the uterine arteries with uterine myoma / S.N. Gaidukov, M.V. Konovalova, I.N. Vorobtsova, T.A. Libova // Bulletin of Novgorod State University. Yaroslav the Wise. 2018. No5 (111). S. 23-26.